

Difusión, divulgación y extensión

Revista *Filosofía y Letras*: tradición y renovación de un espacio común de divulgación académica y cultural

*Mayorquin Carrillo Xóchitl¹

1 ORCID: 0009-0008-9974-2907

1 Facultad de Filosofía y Letras

* publicacionesperiodicas@filos.unam.mx

Palabras clave: revistas de divulgación, revistas culturales, acceso abierto, multidisciplinariedad

Introducción:

La revista *Filosofía y Letras* fue fundada en 1941 y se publicó de manera ininterrumpida durante diecisiete años, hasta 1958. Tras un largo periodo de ausencia, fue relanzada en 2018 y se mantuvo activa durante cinco años, hasta 2023. Finalmente, en febrero de 2025 se relanzó como una revista semestral. Aunque en su primera época *Filosofía y Letras* fue una revista estrictamente académica, fundamental para la profesionalización de las humanidades en México, en su segunda época —y seguramente ante la amplia oferta de revistas de investigación especializada con que cuenta nuestra Facultad— su perfil pasó a ser el de una revista de divulgación académica y cultural. Ambos perfiles, sin embargo, concibieron la revista como un espacio de confluencia para la comunidad académica de la Facultad de Filosofía y Letras.

La revista se consolidó como un lugar en el que profesoras, profesores, alumnas y alumnos de todas las licenciaturas podían compartir ideas a través de artículos y ensayos académicos, así como dialogar y mantenerse al tanto de los debates y problemáticas más actuales, tanto en México como en el ámbito internacional, en torno a las disciplinas impartidas en la Facultad.

Durante el prolongado periodo en el que *Filosofía y Letras* dejó de publicarse, surgieron en nuestra Facultad tres revistas de divulgación académica y cultural de gran calidad, aunque de vida relativamente breve.

En su etapa actual, la revista *Filosofía y Letras* cuenta con dos números, ambos publicados en 2025. Estos números se editaron en formato impreso y sus versiones digitales en PDF se encuentran disponibles para descarga gratuita en el repositorio institucional de la Facultad. Entre los planes de desarrollo a corto plazo se contempla la publicación de una versión electrónica ampliada, que complemente la edición impresa, así como una versión de la revista en la plataforma Open Journal Systems (OJS). Asimismo, se prevé incorporar a esta plataforma el archivo histórico completo de la

revista, actualmente sólo disponible en el repositorio institucional de la Facultad.

Objetivo:

Entre los objetivos de la revista están los siguientes: vincular a la comunidad académica de nuestra Facultad, evitando así el aislamiento entre las distintas licenciaturas; tener un diseño gráfico que resulte atractivo, sobre todo, para los estudiantes de la Facultad; fortalecer su vocación formativa al publicar no sólo trabajos del profesorado, sino también del alumnado; contar con una versión digital extendida para no limitar la publicación de colaboraciones de calidad por falta de espacio en la versión impresa; promover el diálogo multidisciplinario de los temas y, eventualmente, también el transdisciplinario; y ampliar su circulación nacional e internacional a través de OJS (*Open Journal Systems*).

Metodología:

-Para relanzar la etapa actual de la revista, se realizó una investigación sobre su trayectoria histórica —tanto de los diecisiete años de su primera época como de los cinco años de su segunda—, con el propósito de comprender y nutrir la nueva etapa con el espíritu y los rasgos primordiales de la publicación, así como con los aportes de otras tres destacadas revistas similares que surgieron en el camino dentro de nuestra Facultad.

- Se determinaron las herramientas y los soportes digitales que actualmente permiten facilitar y enriquecer la participación de la comunidad en la revista, así como ampliar su alcance en cuanto al número de lectores, tanto dentro como fuera del ámbito académico.

-Desde el inicio de esta nueva época de la revista, se establecieron las fases y los procesos editoriales, desde la conformación del consejo editorial hasta la publicación de sus primeros números. Muchos de estos procesos se repiten con la aparición de cada nuevo número. Destaco las siguientes fases y procesos editoriales: conformación del consejo editorial; elaboración del calendario editorial; elección de los temas de los dossiers; lanzamiento de la convocatoria abierta para la recepción de trabajos; difusión del número; venta del ejemplar impreso; publicación del archivo en formato PDF en el repositorio institucional para su libre descarga; incorporación del número a OJS (*Open Journal Systems*).

Resultados:

Hasta el momento se han publicado dos números correspondientes a la etapa más reciente de la revista *Filosofía y Letras*, ambos dedicados a la conmemoración del centenario de la fundación de la Facultad. Los dos números fueron impresos y sus versiones digitales se pusieron a disposición del público de manera gratuita.

Si bien se recibieron numerosas propuestas de colaboración, debido a la especificidad temática de estos primeros números se privilegió la publicación de colaboraciones solicitadas a docentes con una larga trayectoria en la comunidad académica, así como la transcripción de algunas conferencias magistrales impartidas con motivo de la conmemoración del centenario pero cuyo tema no fue dicha efeméride. Además, se publicaron reseñas bibliográficas, poemas y cuentos escritos por estudiantes, además de contribuciones surgidas de dinámicas de rememoración con motivo del centenario de la Facultad.

En ambos números participaron autoras y autores de distintas generaciones y de diversas disciplinas impartidas en la Facultad. La revista se ilustró con fotografías históricas de la Facultad y se optó por un diseño a doble tinta, que incorporó diferentes tipografías, tamaños y orientaciones de texto.

De manera paralela, se proyecta el desarrollo de una versión electrónica ampliada que permita incorporar un mayor número de colaboraciones. Asimismo, se prevé la implementación de la revista en la plataforma OJS, con el objetivo de mejorar su difusión y circulación en ámbitos académicos, así como la incorporación del archivo histórico completo de la publicación. Finalmente, se busca que algunos de los temas abordados no sólo se traten desde una perspectiva multidisciplinaria, como es habitual en la sección de dossier, sino que también se promuevan enfoques explícitamente transdisciplinarios.

Conclusiones:

A lo largo de sus distintas épocas, la revista *Filosofía y Letras* ha realizado apuestas diversas para cumplir con los propósitos que motivaron su creación: fungir como un espacio plural, abierto y reflexivo donde confluyeran las ideas, los trabajos y los debates académicos de la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras. En la actualidad, resulta fundamental mantener el compromiso y el esfuerzo que implica la publicación periódica de una revista con tan larga tradición, pues la ausencia de una revista general de divulgación académica tiende a propiciar el aislamiento entre las distintas licenciaturas que conforman las facultades.

Asimismo, las revistas de divulgación académica de este tipo permiten alcanzar públicos más amplios que los de las revistas especializadas de investigación, lo que les confiere un sentido social particular. En este contexto, resulta igualmente relevante diversificar los formatos y soportes digitales de la revista, con el fin de ampliar su alcance, promover la lectura, favorecer la circulación de sus contenidos y estimular nuevas colaboraciones. En esa dirección se orientan los esfuerzos actuales del equipo editorial.

Referencias Bibliográficas:

1. Facultad de Filosofía y Letras. (s. f.). *Athenea Digital FFyL. Repositorio institucional de la Facultad de Filosofía y Letras*. Universidad Nacional Autónoma de

México. <https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/>

2. Facultad de Filosofía y Letras. (1989-1991). *Utopías*. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/5901

3. Facultad de Filosofía y Letras. (1979-1982). *Thesis. Nueva revista de Filosofía y Letras*. Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/6115

4. Facultad de Filosofía y Letras. (1968-1969). *Deslinde. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*. Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/855

5. Facultad de Filosofía y Letras. (1941-1958). *Filosofía y Letras. Revista de la Facultad de Filosofía y Letras*. Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/28/browse?type=dateissued&submit_browse=Fecha+Publicaci%C3%B3n

6. Universidad Nacional Autónoma de México. (2025a). *Filosofía y Letras (1)*. Facultad de Filosofía y Letras. https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/11013

7. Universidad Nacional Autónoma de México. (2025b). *Filosofía y Letras (2)*. Facultad de Filosofía y Letras.